

Travail préparatoire à une revue de littérature sur les aspects juridiques des organoïdes

Adrien Bottacci¹, Aurélie Mahalatchimy², Guylène Nicolas³

Rédaction : Septembre 2023

Mise à jour : Juillet 2025

Mise en forme et mise à disposition : Janvier 2026

Dans le cadre du projet ANR Organact (ANR-22-CE41-0012), nous avons effectué des recherches bibliographiques sur 14 bases de données bibliographiques en vue de réaliser une revue de la littérature concernant les aspects juridiques des organoïdes.

Ce travail, ici mis à la disposition de toutes et tous, comprend les données de notre recherche bibliographique, ainsi que la liste finale des 82 textes doctrinaux que nous avons sélectionnés pour leur pertinence juridique.

¹ PhD Student in Law, UMR 7268 ADES, CDSA Health Law Centre - UMR 7318 DICE CERIC International, Comparative and European Laws, Aix-Marseille Université – CNRS, Aix-en-Provence, France.

² Professor of Public Law, UMR 7268 ADES, CDSA Health Law Centre, Aix-en-Provence, France.

³ CNRS Researcher in Law, UMR 7318 DICE, CERIC International, Comparative and European Laws, Aix-Marseille Université – CNRS, Aix-en-Provence, France.

Table des Matières

1.	Données de recherche de bibliographie juridique sur les organoïdes	3
1.1.	Phase I : Bases juridiques	3
1.1.1.	Bases juridiques francophones	3
1.1.1.1.	Dalloz	3
1.1.1.2.	Lexbase	4
1.1.1.3.	Lexis-Nexis	4
1.1.1.4.	Lextenso	5
1.1.1.5.	Navis (dans revues)	5
1.1.1.6.	Bibliothèque numérique en droit de la santé (BNDS)	6
1.1.1.7.	Le Doctrinal	6
1.1.1.8.	Lamyline Reflex	7
1.1.2.	Bases juridiques anglophones	7
1.1.2.1.	Westlaw UK (Journals)	7
1.1.2.2.	HeinOnline	8
1.1.2.3.	Law Review Commons	9
1.2.	Phase II : bases SHS	10
1.2.1.	Bases SHS francophones	10
1.2.1.1.	Cairn revues	10
1.2.1.2.	OpenEdition Journals	10
1.2.2.	Bases SHS anglophones	11
1.2.2.1.	Brill revues - Archives ISTEEX	11
2.	Liste des 82 textes doctrinaux sélectionnés concernant les aspects juridiques des organoïdes	12

1. Données de recherche de bibliographie juridique sur les organoïdes

Law Bibliographic Research Record⁴ Research topic: ORGANOIDS

1.1. Phase I : Bases juridiques

1.1.1. Bases juridiques francophones

(Organoid* OR spheroid OR blastoid* OR gastruloid* OR embryoid* OR organe sur puce OR tumoroid* OR modèle* de développement embryonnaire)

1.1.1.1. Dalloz

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated: 22/07/2025 (in the table: *+number of articles*)

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	5	Avis n°36 1993 CCNE, CA Versailles 2021, Avis n°133 2019 CCNE, Avis n°129 2018 CCNE	0
« organoid »	1	Avis n° 129 2018 CCNE	0
« Organe sur puce »	0		0
« organ on chip »	0		0
embryoïde	1+1	Avis n° 93 2006 CCNE	0+1
« Embryoid »	2		0
gastruloïde	2	Avis n°129 2018 CCNE	1
« modèles de développement embryonnaire » (400 résultats sans les guillemets)	11	Articles du CSP, articles citant l'article du CSP mais ne parlant pas d'organoïde ou d'embryoïde, plutôt de CSE ou d'IPS.	0+4
« modèle embryonnaire » et « modèles embryonnaires »	0+1	Déjà sélectionné	0

⁴ This research record is based on Mahalatchimy, A. (2026). Template for Law/SHS Bibliographic Research Record. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18416165>.

1.1.1.2. Lexbase

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated: 22/07/25

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde (Lors de la MAJ, organoïde donne 3 résultats (des affaires), et «organoïde» en donne 5 (des textes de loi). Il y a eu un changement dans le moteur de recherche.)	18	Avis CCNE, Avis vacance d'emploi, décisions d'autorisation de protocole ou d'importation de CSEh, arrêté relatif au contrat de chaire de professeur junior, questions parlementaires	0
« organoid »	0		0
« Organe sur puce », « organes sur puce »	1+4	Ouverture de concours, marques déposées	0
« organ on chip »	0+1	Question parlementaire	0
embryoïde	1	Avis CCNE n°93 2006	0
« Embryoid »	0		0
gastruloïde	0		0
« modèles de développement embryonnaire »	7	Articles CSP, décret, loi relative à la bioéthique	0
« modèle embryonnaire » et « modèles embryonnaires »	0		0

1.1.1.3. Lexis-Nexis

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated:

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	14 +12	Contrat de chaire, CA 4 mai 2021, questions écrites, décisions d'autorisation de protocole et d'importation, avis de vacance + Législation, décisions de justice etc.	0
« organoid »	0		0
« Organe sur puce », « organes sur puce »	2+4	Résolution PE, recrutement CNRS + questions écrites	0

« organ on chip »	0		0
embryoïde	0 + 1		0 +1
« Embryoid »	0		0
gastruloïde	1	Fascicule sur la recherche sur cellules souches avec mention en passant des gastruloïdes	0
« modèles de développement embryonnaire »	10+1	Articles CSP, Décret, fascicule précédent qui ne fait que présenter la loi, article de Guillaume Rousset mais mention qu'en passant à la fin, mention en passant aussi dans un article de Christian Byk	0+1
« modèle embryonnaire » et « modèles embryonnaires »	1+1	HS+déjà sélectionné	0

1.1.1.4. *Lextenso*

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated: 22/07/25

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	1	HS	0
« organoid »	0		0
« Organe sur puce », « organes sur puce »	0		0
« organ on chip »	0		0
embryoïde	1 +0	“unité embryoïde” dans un article de 2007 commentant un avis du CCNE : Exclu de la sélection en 2023 car semblait trop éloigné, mais intégré en 2025	0+1
« Embryoid »	0		0
gastruloïde	0		0
« modèles de développement embryonnaire »	4	Articles CSP	0
« modèle embryonnaire » et « modèles embryonnaires »	0		0

1.1.1.5. *Navis (dans revues)*

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated: 23/07/25

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	1	CAA Versailles mai 2021	0
« organoid »	0		0
« Organe sur puce », « organes sur puce »	0		0
« organ on chip »	0		0
embryoïde	0		0
« Embryoid »	0		0
gastruloïde	0		0
« modèles de développement embryonnaire »	4	Articles CSP	0
« modèle embryonnaire » et « modèles embryonnaires »	0		0

1.1.1.6. Bibliothèque numérique en droit de la santé (BNDS)

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated: 22/07/25

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	0		0
« organoid »	0		0
« Organe sur puce », « organes sur puce »	0		0
« organ on chip »	0		0
embryoïde	0 + 2		0 + 2
« Embryoid »	0		0
gastruloïde	0		0
« modèles de développement embryonnaire »	0		0
« modèle embryonnaire » et « modèles embryonnaires »	0		0

1.1.1.7. Le Doctrinal

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated: 22/07/25

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	0 + 5	Textes de loi, CCNE	0
« organoid »	0		0
« Organe sur puce », « organes sur puce »	0		0

« organ on chip »	0		0
embryoïde	0		0
« Embryoid »	0		0
gastruloïde	0		0
« modèles de développement embryonnaire »	0 + 6	loi	0
« modèle embryonnaire » et « modèles embryonnaires »	0		0

1.1.1.8. Lamyline Reflex

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated:

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	1+24	Chaire de professeur junior + jp, loi	0
« organoid »	14 +11	Arrêtés et décrets précédents, questions parlementaires, CAA Versailles + jp, loi	0
« Organe sur puce », « organes sur puce »	0 + 5	Loi et questions parl.	
« organ on chip »	0		
embryoïde	0		
« Embryoid »	0		
gastruloïde	0 +1		1
« modèles de développement embryonnaire »	6 + 2	CSP, article du Lamy en droit de la santé ne fait que répéter la loi, décret, actualité juridique, questions parlementaires+ lamy droit de la santé	0
« modèle embryonnaire » et « modèles embryonnaires »	1	Déjà sélectionné	0

1.1.2. Bases juridiques anglophones

(Organoid* OR spheroid OR blastoid* OR gastruloid* OR embryoid* OR organ on* chip OR tumoroid*)

1.1.2.1. Westlaw UK (Journals)

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated: 23/07/2025

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	0+4	Allemand, déjà sélectionné	0+1
organoid	1+77	Mention que dans les notes de bas de page+ articles déjà sélectionnés, coréen, 1 inaccessible	0+20
« organ on chip »	0 + 3	Déjà sélectionné, note de bas de page, espagnol	0+1
« organ on a chip »	0+13	Déjà sélectionnés, doc institutionnels	0+2
« Embryoïde »	0+3	allemand	0
« Embryoid »	2+40	EPO cases, briefly mentioning embryoid bodies + déjà sélectionnés	0+3
gastruloïde	0 + 2	allemand	0
gastruloid	0 + 6	Déjà sélectionnés	0
« embryonic development model »	0		0
« embryonic model »	0		0
“Stem cell-based embryo models”	11	Déjà sélectionnés ou inaccessibles	0

1.1.2.2. HeinOnline

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated: 23/07/2025

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	3+1	Articles en allemand, article déjà sélectionné	0
organoid	46+32	Table of contents, articles en allemand et coréen, HS, articles dont le journal n'est pas juridique et les auteurs pas juristes, mention des organoïdes dans les notes de bas de page, dans la description de l'auteur.	23 +2
« organ on chip »	1+2	Article en espagnole+déjà sélectionné	0
« organ on a chip »	6 + 7	1 déjà sélectionné, 3 avec une mention unique du mot-clé	2
« Embryoïde »	3	Articles en allemand	0

« Embryoid »	26+16	Articles en espagnol, patents, exclusion quand uniquement mention d'« embryoid bodies » (articles des années 2000)+ déjà sélectionnés	4
gastruloïde	2	Articles allemands	0
gastruloid	3+3	Déjà sélectionné et mention du mot-clef que dans une note de bas de page	0
« embryonic development model »	0		0
« embryonic model »	24+2	HS	0
“Stem cell-based embryo models”	11	Déjà sélectionnés	0

1.1.2.3. Law Review Commons

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 27/11/23

Last updated: 23/07/2025

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	4+3	Même résultats que pour “organoid” + déjà sélectionnés	0
organoid	4	Déjà sélectionnés, HS	1
« organ on chip »	2+4	Mot-clef juste dans une référence de bas de page	1+1
« organ on a chip »	0		0
« Embryoïde »	4+1	Déjà sélectionnés, ou que dans notes de bas de page	0
« Embryoid »	4	Voir embryoïde	0
gastruloïde	0		0
gastruloid	0		0
« embryonic development model »	0		0
« embryonic model »	3	HS	0
“Stem cell-based embryo models”	385	Pas moyen de réduire les occurrences avec d'autres recherches	0

1.2. Phase II : bases SHS

1.2.1. Bases SHS francophones

(Organoid* OR spheroid OR blastoid* OR gastruloid* OR embryoid* OR organe sur puce OR tumoroid* OR modèle* de développement embryonnaire) AND (Droit* OR Reglement* OR regulat* OR légis* OR Règle*)

Les mots clés varient selon les sites (opérateurs booléens privilégiés mais non reconnus par open Edition).

« Spheroid* » n'est pas utilisé car cela donne trop de retours qui sont hors-sujet.

1.2.1.1. Cairn revues

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 07/12/23

Last updated: 02/09/2025

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
organoid* ET droit OU légis* OU reglement* OU règle OU regulat*	18 ⁵ +14	Bibliographie, résultats sans lien avec le droit + trop scientifique	14 ⁶ + 2
Blastoid* ET droit OU légis* OU reglement* OU règle OU regulat*	0 + 3	Trop scientifique	0 + 1
Gastruloid* ET droit OU légis* OU reglement* OU règle OU regulat*	0+1	Trop scientifique	0
Embryoid* ET droit OU légis* OU reglement* OU règle OU regulat*	0+1	Déjà sélectionné	0
Organe sur puce* ET droit OU légis* OU reglement* OU règle OU regulat*	5 + 0	Déjà sélectionnés, droit* qui correspond à « droite »	1
Tumoroid* ET droit OU légis* OU reglement* OU règle OU regulat*	0+0		0
modèle* de développement embryonnaire ET droit OU légis* OU reglement* OU règle OU regulat*	5+0	Déjà sélectionné, HS modèle de développement embryonnaire n'apparaît pas	0

1.2.1.2. OpenEdition Journals

Name of the researcher: Adrien Bottacci

⁵ Ce résultat comprend un livre : [Roland Cash](#), L'expérimentation animale en question : Accélérer la transition vers une recherche sans animaux.

⁶ Ce résultat comprend deux chapitres du livre, *Ibid.*

Date of the research: 27/11/23

Last updated: 02/09/2025

Note: Base de donnée qui ne permet pas de recherche avancée dans les revues d'intérêt.

Research method (dans « OpenEdition Journals »)	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoïde	23+20	Non-juridique (bio, socio), HS + HS, non juridique, posts elsibi	0
« organoid »	0+23	elsibi	0
« Organe sur puce », « organes sur puce »	0 + 6	HS	0+1
« organ on chip »	0 + 2	HS	0
embryoïde	0+12	Leçon inaugurale duboule, elsibi, anthropo	0
« Embryoid »	0+3	HS	0
gastruloïde	0+5	Contrat doc + cours	0
« modèles de développement embryonnaire »	0+1	elsibi	0
« modèle embryonnaire » et « modèles embryonnaires »	0+18	Elsibi, HS	0+1

1.2.2. Bases SHS anglophones

(Organoid* OR spheroid OR blastoid* OR gastruloid* OR embryoid* OR organ on* chip OR tumoroid*) AND (Law* OR Regulat* OR Legal* OR Rule*)

« Spheroid » n'est pas utilisé car cela donne trop de retours qui sont hors-sujet.

1.2.2.1. Brill revues - Archives ISTEK

Name of the researcher: Adrien Bottacci

Date of the research: 07/12/2023

Last updated: 02/09/2025

Research method	Number of results	Exclusion criteria	Final number of results included in Zotero
Organoid* AND Law* OR Regulat* OR Legal* OR Rule*	28 ⁷ +38	Documents en allemand, articles scientifiques (voir d'autres disciplines HS : « regulatory » sort aussi dans un sens biologique). + documents en allemand, trop scientifique	15 ⁸ +4

⁷ Ce résultat comprend un livre : [Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change](#).

⁸ Ce résultat comprend 11 chapitres du livre, *Ibid*.

blastoid* AND Law* OR Regulat* OR Legal* OR Rule*	3+8	Autres disciplines HS + HS ou allemand, déjà sélectionné	0
Gastruloid* AND Law* OR Regulat* OR Legal* OR Rule*	4+4	Documents en allemand	0
Embryoid* AND Law* OR Regulat* OR Legal* OR Rule*	20+21	Documents en allemand, autres disciplines HS	2
Organ on a chip AND Law* OR Regulat* OR Legal* OR Rule*	9+3	Déjà sélectionnés	0
Organ on chip AND Law* OR Regulat* OR Legal* OR Rule*	7+8	Mêmes résultats sauf un, déjà sélectionnés	0
Tumoroid* AND Law* OR Regulat* OR Legal* OR Rule*	0		0

2. Liste des 82 textes doctrinaux sélectionnés concernant les aspects juridiques des organoïdes

- 1) Ankeny, Rachel A., et al. “Developing a Reflexive, Anticipatory, and Deliberative Approach to Unanticipated Discoveries: Ethical Lessons from iBlastoids.” *The American Journal of Bioethics*, vol. 22, no. 1, Jan. 2022, pp. 36–45. Taylor and Francis+NEJM, <https://doi.org/10.1080/15265161.2021.1974976>.
- 2) ———. “Response to Open Peer Commentaries on ‘Developing a Reflexive, Anticipatory, and Deliberative Approach to Unanticipated Discoveries: Ethical Lessons from iBlastoids.’” *The American Journal of Bioethics*, Feb. 2022, world, pp. W1–3. [www-tandfonline-com.lama.univ-amu.fr](http://www.tandfonline-com.lama.univ-amu.fr), <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2021.2013987>.
- 3) Archibald, Kathy, et al. “Replacing Animal Tests to Improve Safety for Humans.” *Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change*, Brill, 2019, pp. 417–42. brill-com.lama.univ-amu.fr, https://doi.org/10.1163/9789004391192_019.

- 4) Bailey, Jarrod. “Genetic Modification of Animals: Scientific and Ethical Issues.” *Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change*, Brill, 2019, pp. 443–79. [brill-com.lama.univ-amu.fr](https://doi.org/10.1163/9789004391192_020), https://doi.org/10.1163/9789004391192_020.
- 5) Barnhart, Andrew J., and Kris Dierickx. “A Tale of Two Chimeras: Applying the Six Principles to Human Brain Organoid Xenotransplantation.” *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, vol. 32, no. 4, Oct. 2023, pp. 555–71. *Cambridge University Press*, <https://doi.org/10.1017/S0963180123000051>.
- 6) Bassil, Katherine, and Dorothee Horstkötter. “Ethical Implications in Making Use of Human Cerebral Organoids for Investigating Stress—Related Mechanisms and Disorders.” *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, vol. 32, no. 4, Oct. 2023, pp. 529–41. *Cambridge University Press*, <https://doi.org/10.1017/S0963180123000038>.
- 7) Baumgartl-Simons, Christiane, and Christiane Hohensee. “How Can the Final Goal of Completely Replacing Animal Procedures Successfully Be Achieved?” *Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change*, Brill, 2019, pp. 88–123. [brill-com.lama.univ-amu.fr](https://doi.org/10.1163/9789004391192_004), https://doi.org/10.1163/9789004391192_004.
- 8) Bellivier, Florence, and Christine Noiville. “La commercialisation des cellules souches humaines : de la nécessité de clarifier notions et pratiques.” *Revue des contrats*, no. 2, Apr. 2007, p. 504.
- 9) Binet, Jean-René. “Gamétogenèse in vitro, une révolution procréative ? De la science au droit,” pt. 1385. *La Semaine Juridique Edition Générale*, no. 48, Dec. 2023, p. 2106.
- 10) Birch, Jonathan, and Heather Browning. “Neural Organoids and the Precautionary Principle.” *American Journal of Bioethics*, vol. 21, no. 1, Jan. 2021, pp. 56–58. *EBSCOhost*,

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pif&AN=PHL2410013&lang=fr&site=ehost-live>.

- 11) Bosson, Jean-Luc, et al. “Les cosmétiques ne sont-ils qu’une affaire de surface ?” *Entreprises et histoire* [Paris], vol. 111, no. 2, 2023, pp. 126–43. *Cairn.info*, <https://doi.org/10.3917/eh.111.0126>.
- 12) Byk, Christian. “Bioéthique,” pt. 426. *La Semaine Juridique Edition Générale*, no. 13, Apr. 2024, pp. 599–605.
- 13) Camby, Jean-Pierre. “Le Conseil constitutionnel et la bioéthique, un silence volontaire.” *Revue française de droit administratif*, no. 5, Oct. 2021, pp. 939–48.
- 14) Cash, Roland. “Chapitre 5. Le cas des primates non humains.” *Essais*, Oct. 2022, pp. 159–92. www-cairn-sciences-info.lama.univ-amu.fr, <https://www.cairn.sciences.info/l-experimentation-animale-en-question--9782373613575-page-159.htm>.
- 15) ———. “Chapitre 6. Comment évoluer ?” *Essais*, Oct. 2022, pp. 193–263. www-cairn-sciences-info.lama.univ-amu.fr, <https://www.cairn.sciences.info/l-experimentation-animale-en-question--9782373613575-page-193.htm>.
- 16) Cripps, Yvonne. “The Global Person: Pig-Human Embryos, Personhood, and Precision Medicine.” *25 Indiana Journal of Global Legal Studies 701 (2018)*, vol. 25, no. 2, July 2018, pp. 701–28, <https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol25/iss2/8>.
- 17) Cristol, Danièle. “L’embryon dans la loi de bioéthique.” *Revue de droit sanitaire et social*, no. 5, Oct. 2021, pp. 778–89.
- 18) Depadt-Sebag, Valérie, and Laurent Chambaud. “9. Quel encadrement pour la recherche embryonnaire et les neurosciences ?” *La nouvelle loi de bioéthique en question(s)*, Presses de l’EHESP, 2021, pp. 119–32. *Débats Santé Social. Cairn.info*,

<https://www.cairn.info/la-nouvelle-loi-de-bioethique-en-questions--9782810907922-p-119.htm>.

- 19) Desmoulin-Canselier, Sonia. “Catégoriser le(s) vivant(s) ?” *Délibérée* [Paris], vol. 20, no. 3, 2023, pp. 6–13. *Cairn.info*, <https://doi.org/10.3917/delib.020.0006>.
- 20) Dukovic, Mirko. “New Organs on Command: The Regulatory Prospects of 3D Bioprinting Technology in the European Union.” *Law, Technology and Humans*, vol. 7, no. 1, 2025, pp. 84–95.
- 21) Egéa, Pierre. “La condition embryonnaire.” *Actualité Juridique Droit Administratif*, no. 32, Sept. 2021, pp. 1866–72.
- 22) Ellis, Jaye, et al. “A Case Study of Canadian Regulation of BPA: Insight into the Science.” *Duke Environmental Law & Policy Forum*, vol. 32, no. 2, 2022 2021, pp. 295–327. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/delp32&i=293>.
- 23) Fausch, Inesa. “The Law for Mini-Organ Prototypes in a Dish. Mapping the Legal Status Options for Organoids in Swiss Law.” *Journal of Law and the Biosciences*, vol. 11, no. 2, 2024, pp. 1–21. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jlbsc11&i=547>.
- 24) Felsen, Gidon. “Research Ethics in Conscious Subjects: Old Questions, New Contexts.” *Journal of Law, Medicine and Ethics*, vol. 47, no. 4, 2019, pp. 768–70. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/medeth47&i=766>.
- 25) Fragu, Estelle. “Le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies : le droit de la procréation médicalement assistée peut-il se satisfaire de probabilités ?” *Revue Juridique Personnes et Famille*, nos. 7–8, July 2023, pp. 3–16.
- 26) Gaillard, Maxence. “Organoïdes cérébraux : de la conscience dans des systèmes microphysiologiques in vitro ?” *Revue de métaphysique et de morale*, vol. 121, no. 1,

Mar. 2024, pp. 29–45. *shs-cairn-info.lama.univ-amu.fr*,

<https://doi.org/10.3917/rmm.241.0029>.

27) Galloux, Jean-Christophe, and Hélène Gaumont-Prat. “Droits et libertés corporels.”

Recueil Dalloz, no. 17, May 2024, pp. 843–55.

28) Gatt, Lucilla. “Legal Anthropocentrism between Nature and Technology: The New Vulnerability of Human Beings.” *European Journal of Privacy Law & Technologies*

(*EJPLT*), vol. 2022, no. 1, 2022, pp. 15–26. *HeinOnline*,

<https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ejplt2022&i=16>.

29) Gégot, Solène, and Olivier Joubert. “Le futur des expérimentations en toxicologie.”

Environnement, Risques & Santé [Montrouge], vol. 20, no. 5, 2021, pp. 457–65.

Cairn.info, <https://doi.org/10.1684/ers.2021.1587>.

30) Germain, Mael. “La création d’embryons transgéniques était bien interdite avant

2021.” *Revue Droit & Santé*, no. 118, Mar. 2024, pp. 184–88.

31) Grady, Christine. “Limits on Biomedical Research: Whether, Why, and How.” *Health*

Matrix: Journal of Law-Medicine, vol. 33, 2023, pp. 455–66. *HeinOnline*,

<https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/hmax33&i=462>.

32) Greely, Henry T. “Human Brain Surrogates Research: The Onrushing Ethical

Dilemma.” *The American Journal of Bioethics*, vol. 21, no. 1, Jan. 2021, pp. 34–45.

Taylor and Francis+NEJM, <https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1845853>.

33) ———. “The 14-Day Embryo Rule: A Modest Proposal Norms Reborn:

Controversies and Challenges for the Future of Reproductive Technologies.” *Houston*

Journal of Health Law & Policy, vol. 22, no. 1, 2023 2022, pp. 147–82. *HeinOnline*,

<https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/hhpol22&i=159>.

34) Greely, Henry T., and Karola V. Kreitmair. “Should Cerebral Organoids Be Used for

Research If They Have the Capacity for Consciousness?” *Cambridge Quarterly of*

Healthcare Ethics, vol. 30, no. 4, Oct. 2021, pp. 575–84. Cambridge University Press,
<https://doi.org/10.1017/S0963180121000050>.

- 35) Gründler, Tatiana, et al. “Éthique et droit du vivant.” *Revue générale de droit médical*, no. 89, Dec. 2023, pp. 153–82, <https://www.bnds.fr/edition-numerique/revue/rgdm/rgdm-89/ethique-et-droit-du-vivant-12239.html>.
- 36) Guerini, Silvia. “Un monde sans mères ?” *Écologie & politique* [Lormont], translated by Jacques Luzi, vol. 65, no. 2, 2022, pp. 41–58. *Cairn.info*,
<https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2022-2-page-41.htm>.
- 37) Harding, Brent. “Organoids: Limitations for Replacing Animal Testing at the Pre-Clinical Stage.” *Annals Advance Directive*, vol. 33, no. 1, 2024 2023, pp. 157–70. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/anlsadced33&i=61>.
- 38) Hartung, Thomas. “Research and Testing Without Animals: Where Are We Now and Where Are We Heading?” *Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change*, Brill, 2019, pp. 673–87. *brill-com.lama.univ-amu.fr*,
https://doi.org/10.1163/9789004391192_029.
- 39) Herrmann, Kathrin. “Refinement on the Way Towards Replacement: Are We Doing What We Can?” *Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change*, Brill, 2019, pp. 3–64. *brill-com.lama.univ-amu.fr*,
https://doi.org/10.1163/9789004391192_002.
- 40) Ishida, Shu, and Tsutomu Sawai. “Beyond the Personhood: An In-Depth Analysis of Moral Considerations in Human Brain Organoid Research.” *The American Journal of Bioethics*, vol. 24, no. 1, Jan. 2024, pp. 54–56. *Taylor and Francis+NEJM*,
<https://doi.org/10.1080/15265161.2023.2278553>.

- 41) Jackson, Emily. “Regulating Embryo Models in the UK.” *Journal of Law and the Biosciences*, vol. 11, no. 2, 2024, pp. 1–22. *HeinOnline*,
<https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jlpsc11&i=371>.
- 42) Jowitt, Joshua. “On the Legal Status of Human Cerebral Organoids: Lessons from Animal Law.” *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, vol. 32, no. 4, Oct. 2023, pp. 572–81. *Cambridge University Press*,
<https://doi.org/10.1017/S0963180122000858>.
- 43) Kataoka, Masanori, et al. “The Legal Personhood of Human Brain Organoids.” *Journal of Law and the Biosciences*, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 1–13. *HeinOnline*,
<https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jlpsc10&i=251>.
- 44) Kenehan, Sarah. “The Moral Status of Animal Research Subjects in Industry: A Stakeholder Analysis.” *Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change*, Brill, 2019, pp. 209–23. *brill-com.lama.univ-amu.fr*,
https://doi.org/10.1163/9789004391192_009.
- 45) Koplin, Julian, et al. “Bioethics Should Not Be Constrained by Linguistic Oddness or Social Offense.” *The American Journal of Bioethics*, vol. 24, no. 1, Jan. 2024, pp. 15–18. *Crossref*, <https://doi.org/10.1080/15265161.2024.2279435>.
- 46) Koplin, Julian J., and Julian Savulescu. “Moral Limits of Brain Organoid Research.” *Journal of Law, Medicine and Ethics*, vol. 47, no. 4, 2019, pp. 760–67. *HeinOnline*,
<https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/medeth47&i=758>.
- 47) Landini, Sara, et al. “Ethical-Legal Aspects of Organoids and Their Use in Research. Manage Risks and Legal Constraints for the Development of Ethical Research Section I: Articles.” *European Journal of Privacy Law & Technologies (EJPLT)*, vol. 2023, no. 1, 2023, pp. 34–44. *HeinOnline*,
<https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ejplt2023&i=34>.

- 48) Laney, Johnson. “The Shifting Landscape of Medicine: Patents of Personalized Biologic Treatments and Their Potential Conflicts with Right-to-Try Laws.” *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 26, no. 1, July 2019, pp. 159–72, <https://digitalcommons.law.uga.edu/jipl/vol26/iss1/6>.
- 49) Larrère, Raphaël. “Expérimenter sur l’animal ?” *Revue philosophique de la France et de l’étranger* [Paris cedex 14], vol. 144, no. 3, 2019, pp. 309–24. *Cairn.info*, <https://doi.org/10.3917/rphi.193.0309>.
- 50) Lavazza, Andrea, and Frederico Gustavo Pizzetti. “Human Cerebral Organoids as a New Legal and Ethical Challenge.” *Journal of Law and the Biosciences*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 1–22. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jlbsc7&i=840>.
- 51) Lavazza, Andrea, and Massimo Reichlin. “Human Brain Organoids: Why There Can Be Moral Concerns If They Grow Up in the Lab and Are Transplanted or Destroyed.” *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, vol. 32, no. 4, Oct. 2023, pp. 582–96. *Cambridge University Press*, <https://doi.org/10.1017/S096318012300021X>.
- 52) Lee, Tara Sander, et al. “Human Fetal Tissue from Elective Abortions in Research and Medicine: Science, Ethics, and the Law.” *Issues in Law & Medicine*, vol. 35, nos. 1–2, 2020, pp. 3–64. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ilmed35&i=9>.
- 53) Lensink, Michael A., et al. “Responsible Research with Human Tissues: The Need for Reciprocity Toward Both Collectives and Individuals.” *The American Journal of Bioethics*, vol. 21, no. 4, Apr. 2021, pp. 75–78. *Taylor and Francis+NEJM*, <https://doi.org/10.1080/15265161.2021.1891346>.
- 54) Leroyer, Anne-Marie. “Le Conseil constitutionnel et l’embryon humain.” *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, no. 4, Dec. 2021, pp.

867–69, https://www-dalloz-fr.lama.univ-amu.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1nYXN0cnVsb8OvZGXCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNIYXJjaA%3D%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCP3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKneyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYIBhZz0yMMKneyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BIPUZhbHNIwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNIwqdzJGZsb3dNb2RlPuzhbHNIwqdzJGJxPcKneyRzZWYy2hMYWJlbdD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=RTDCIV%2FCHRON%2F2022%2F0107.

- 55) Locke, Paul, et al. “The 3Rs and Non-Human Animals in Biomedical Research: The next 65 Years.” *Animal Law*, vol. 30, no. 2, 2024, pp. 165–82. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/anim30&i=179>.
- 56) Lysaght, Tamra. “Anticipatory Governance and Foresight in Regulating for Uncertainty.” *The American Journal of Bioethics*, vol. 22, no. 1, Jan. 2022, pp. 51–53. *Taylor and Francis+NEJM*, <https://doi.org/10.1080/15265161.2021.2001111>.
- 57) Marshall, Dorea. “Brains in a Dish: Organoid Intelligence and the Future of Computing Technology Explainers.” *Georgetown Law Technology Review*, vol. 9, no. 2, 2025, pp. 655–66. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/gltr9&i=666>.
- 58) Matthews, Kirstin R. W., and Daniel Morali. “Can We Do That Here? An Analysis of US Federal and State Policies Guiding Human Embryo and Embryoid Research.” *Journal of Law and the Biosciences*, vol. 9, no. 1, 2022, pp. 1–24. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jlpsc9&i=483>.
- 59) Ménache, André. “Labos, animaux et mauvaise science.” *Alternatives Non-Violentes*, vol. 215, no. 2, June 2025, pp. 12–14. *shs-cairn-info.lama.univ-amu.fr*, <https://doi.org/10.3917/anv.215.0012>.

- 60) Mittleman, Briana. “Rethinking General Consent for Stem Cell-Based Embryo Model Research.” *Stanford Journal of Civil Rights & Civil Liberties*, vol. 20, no. 1, 2024, pp. 181–219. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/stjcrcl20&i=81>.
- 61) Monasterio Astobiza, Aníbal, and Alberto Molina Pérez. “Why iBlastoids (Embryo-like Structures) Do Not Rise Significant Ethical Issues.” *The American Journal of Bioethics*, vol. 22, no. 1, Jan. 2022, pp. 59–61. *Taylor and Francis+NEJM*, <https://doi.org/10.1080/15265161.2021.2001103>.
- 62) Noisel, Nolwenn, et al. “Chapitre 11. Toxicologie.” *Environnement et santé publique*, Presses de l’EHESP, 2023, pp. 277–304. *Références Santé Social*. *Cairn.info*, <https://doi.org/10.3917/ehesp.goupi.2023.01.0277>.
- 63) Noor, Fozia. “The Changing Paradigm in Preclinical Toxicology: In Vitro and in Silico Methods in Liver Toxicity Evaluations.” *Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change*, Brill, 2019, pp. 610–38. *brill-com.lama.univ-amu.fr*, https://doi.org/10.1163/9789004391192_026.
- 64) Nouvel, Pascal. “IV. De l’ingénierie génétique à la thérapie génique.” *Le possible et les biotechnologies*, Presses Universitaires de France, 2003, pp. 259–360. *Science, histoire et société*. *Cairn.info*, <https://www.cairn.info/le-possible-et-les-biotechnologies--9782130536260-p-259.htm>.
- 65) Palmieri, Sofia. “Le casse-tête réglementaire de l’IA médicale.” *Espace européen des données de santé et IA : Enjeux juridiques et défis de mise en oeuvre*, edited by Nathalie De Grove-Valdeyron, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2025, pp. 289–303. *Actes de colloques*. *OpenEdition Books*, <https://doi.org/10.4000/13vcy>.
- 66) Pereira Daoud, Ana M., et al. “Potentiality Switches and Epistemic Uncertainty: The Argument from Potential in Times of Human Embryo-like Structures.” *Medicine*,

Health Care and Philosophy, vol. 27, no. 1, Mar. 2024, pp. 37–48. *link-springer-com.lama.univ-amu.fr*, <https://doi.org/10.1007/s11019-023-10181-9>.

- 67) Pizzetti, Frederico Gustavo. “Global Law and National Law in Life Sciences and Technology: Selected Insights and Perspectives.” *Italian Journal of Public Law*, vol. 17, no. 1, 2025, pp. 82–112. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/itajpul17&i=87>.
- 68) Ram, Rebecca. “Extrapolation of Animal Research Data to Humans: An Analysis of the Evidence.” *Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change*, Brill, 2019, pp. 341–75. *brill-com.lama.univ-amu.fr*, https://doi.org/10.1163/9789004391192_016.
- 69) Rein, Judy. “Organs on a Chip! FDA’s Predictive Toxicology Roadmap Eye on FDA.” *FDLI Update*, vol. 2018, no. 5, 2019 2018, pp. 28–31. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/fdliup2018&i=226>.
- 70) Riley, Nicholas. “Reconstructing Embryos: The Legal Ramifications of iPSC Technology and the Dickey-Wicker Amendment.” *University of Chicago Legal Forum*, vol. 2022, 2022, pp. 365–90. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/uchclf2022&i=369>.
- 71) Sass, Hans-Martin. “Let Proband and Patients Decide About Moral Risk in Stem Cell Research and Medical Treatment.” *Cross-Cultural Issues in Bioethics*, Brill, 2006, pp. 425–44. *brill-com.lama.univ-amu.fr*, https://doi.org/10.1163/9789401201155_021.
- 72) Sellars, Laurie, et al. “One Health, COVID-19, and a Right to Health for Human and Nonhuman Animals Special Section: Ecological Justice and the Right to Health.” *Health and Human Rights Journal*, vol. 23, no. 1, 2021, pp. 35–48. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/harhrj23&i=339>.

- 73) Shevelev, Arseny, and Georgy Shevelev. “Body Revolution in Comparative Perspective: Promoting Equality through Adoption of New Theory of Bodiliness.” *UIC Law Review*, vol. 55, no. 4, 2022, pp. 615–81. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jmlr55&i=619>.
- 74) Singer, Mikalah, and Paul Locke. “Better Science, Fewer Animals: Catalyzing NIH Grant Making to Improve Biomedical Research and Meet Societal Goals.” *Animal Law*, vol. 29, no. 1, 2023, pp. 65–102. *HeinOnline*, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/anim29&i=71>.
- 75) Taylor, Katy. “Recent Developments in Alternatives to Animal Testing.” *Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change*, Brill, 2019, pp. 585–609. *brill-com.lama.univ-amu.fr*, https://doi.org/10.1163/9789004391192_025.
- 76) Therrien, Emma. “2018 State Legislative Review.” *Animal Law Review*, vol. 25, no. 3, Jan. 2019, pp. 447–63. *COinS*, <https://lawcommons.lclark.edu/alr/vol25/iss3/11>.
- 77) Vauchez, Stéphanie Hennette, and Laurie Marguet. “Bioéthique.” *Cahiers Droit, Sciences & Technologies*, no. 18, July 2024, pp. 51–77. *journals-openedition-org.lama.univ-amu.fr*, <https://doi.org/10.4000/127lh>.
- 78) Vigneau, Daniel. “Recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites humaines.” *Dalloz actualité*, no. 16, Mar. 2022.
- 79) Vitzthum, Wolfgang Graf. “Back to Kant! An Interjection in the Debate on Cloning and Human Dignity.” *Human Dignity and Human Cloning*, Brill Nijhoff, 2004, pp. 87–106. *brill-com.lama.univ-amu.fr*, https://doi.org/10.1163/9789047406877_014.
- 80) Wilkinson, Malcolm. “The Potential of Organ on Chip Technology for Replacing Animal Testing.” *Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change*, Brill, 2019, pp. 639–53. *brill-com.lama.univ-amu.fr*, https://doi.org/10.1163/9789004391192_027.

- 81) Williams, Julia. “FDA MODERNIZATION ACT 2.0: THE BEGINNING OF THE END FOR ANIMAL TESTING IN DRUG DEVELOPMENT.” *Animal Law*, vol. 30, no. 2, 2024, pp. 139–63.
- 82) Żuradzki, Tomasz. “Against the Precautionary Approach to Moral Status: The Case of Surrogates for Living Human Brains.” *The American Journal of Bioethics*, vol. 21, no. 1, Jan. 2021, pp. 53–56. *DOI.org (Crossref)*,
<https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1845868>.